

Qu'est-ce que la tuberculose ?

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse grave causée par des bactéries appelées mycobactéries.

Comment puis-je attraper la tuberculose ?

Les personnes atteintes de tuberculose active présentent des symptômes, mais toutes ne peuvent pas transmettre les mycobactéries.

Les bactéries responsables de la tuberculose se propagent dans l'air, lorsqu'une personne atteinte de tuberculose infectieuse tousse, parle ou chante. Les personnes à proximité peuvent inhaler/respirer les bactéries et être infectées. Dans la grande majorité des cas, les personnes malades transmettent les bactéries aux personnes avec lesquelles elles passent le plus de temps au quotidien : membres de la famille, amis, collègues de travail ou camarades de classe.

Suis-je infecté ou suis-je malade ?

Il est important de savoir que toutes les personnes infectées par la tuberculose ne développent pas la maladie. Les personnes infectées qui ne présentent pas de symptômes sont porteuses d'une infection tuberculeuse latente (ITL), tandis que celles qui présentent des symptômes ont une tuberculose active : elles sont malades.

Les personnes atteintes de tuberculose latente ne sont pas malades, elles ne présentent aucun symptôme et ne propagent pas la bactérie. La plupart des personnes atteintes de tuberculose latente ne développent jamais la maladie.

Cependant, les personnes dont le système immunitaire est faible ou qui souffrent de facteurs de risque ont un risque plus élevé de développer la tuberculose.

Quels sont les facteurs de risque responsables de la maladie ?

Si certaines personnes développent une tuberculose active très rapidement après l'infection, d'autres peuvent tomber malades des années plus tard. If you are infected with TB, and you belong to the risk factor group, you might develop the disease.

Parmi les facteurs pouvant empêcher le système immunitaire de fonctionner correctement on retrouve :

- Infection par le VIH
- Toxicomanie
- Diabète
- Maladie rénale grave
- Faible poids corporel

- Greffes d'organes
- Cancer
- Traitement médical immunosuppresseur
- Être un enfant ou une personne âgée

D'autres circonstances favorisent également la maladie :

- Se trouver proche d'une personne atteinte de tuberculose active, sans porter de masque
- Travailler ou vivre avec des personnes à haut à fort risque de développer une TB
- Subir un événement stressant important (comme être un réfugié de guerre, être sans abri, etc.)

Si je suis malade, quels symptômes puis-je avoir ?

La tuberculose peut provoquer des symptômes qui durent longtemps (plus de deux semaines !) et qui peuvent être différents, selon la partie du corps que les bactéries touchent. La plupart du temps, la tuberculose affecte les poumons, mais n'importe quelle partie du corps peut être infectée.

Voici quelques-uns des symptômes que vous pouvez rencontrer :

- Toux avec expectorations et sang
- Douleurs thoraciques
- Faiblesse
- Perte de poids importante inexpliquée
- Fièvre et sueurs nocturnes

La TB peut-elle être soignée ?

Oui, la tuberculose se guérit et peut être prévenue. Un diagnostic précoce est essentiel. Un diagnostic précoce garantit un traitement rapide, augmente vos chances de guérison totale et évite que vos proches soient infectés.

Besoin de plus d'information ?

Il existe des personnes dont le travail est consacré à la lutte contre la tuberculose. N'hésitez pas à contacter les professionnels de la santé de votre centre de soins le plus proche.

- La tuberculose est une maladie infectieuse grave causée par des bactéries appelées mycobactéries.
- La tuberculose peut être guérie et prévenue.
- On peut être infecté en inhalant ou en respirant les bactéries.
- Identifier rapidement si vous êtes malade, vous permettra d'être traité le plus rapidement possible, augmentera vos chances de guérison totale et empêchera vos proches d'être infectés.

Illustré par Laura Gimés et Pépon Meneses

Développé par IGTP-HUGTIP en collaboration avec ASPB & SMA-TB
 Financé par le programme de recherche et d'innovation
 Horizon 2020 de l'Union européenne (GA-847762)

QU'EST-CE QUE LA TUBERCULOSE ?

Peut-on guérir de la tuberculose ?

Comment puis-je attraper la tuberculose ?

Quels symptômes puis-je avoir ?

Financé par
l'Union européenne